

РАЦИОНАЛДЫ ЕМЕС ПАЙДАЛАНУ НӘТИЖЕСІНДЕГІ ТОПЫРАҚ ЭРОЗИЯСЫ ЖӘНЕ ЖЕРДІҢ ЛАСТАНУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

ДОСМАГАМБЕТОВА АЙЫМ САГДАТОВНА

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» жер ресурстары және сәулет институтының 4 курс студенті, Астана қ., Қазақстан

ЕСЖАНОВА ТАЗАКУЛЬ СУЛЕЙМЕНОВНА

«С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» жер ресурстарын және сәулет институтының аға оқытушысы, Астана қ., Қазақстан

Аннотация: бұл мақалада иррационалды, яғни ғылыми-негізделмеген және тиімсіз жер пайдалану салдарынан туындайтын топырақ эрозиясы мен жердің ластану мәселелері қарастырылады. Топырақтың құнарлылығының төмендеуіне алып келетін негізгі себептер – интенсивті егіншілік, ормансыздандыру, малды шамадан тыс жаю және агрохимикаттарды бақылаусыз қолдану түрінде талданады. Мақалада қоршаған ортаға тигізетін экологиялық қауіптерді ашып көрсетіп, топырақты қорғау, жер ресурстарын ұтымды басқару және алдын алу шаралары бойынша ұсыныстар ұсынады.

Түйін сөздер: жер ресурстары, топырақ эрозиясы, жердің ластануы, антропогендік факторлар, қоршаған орта, рационалды жер пайдалану, ауыспалы егіс, экожүйе, азық-түлік қауіпсіздігі, экологиялық дағдырыс.

Жер – адамзаттың ең басты табиғи байлығы. Ол ауыл шаруашылығының, өнеркәсіптің және жалпы экожүйенің негізі болып табылады. Алайда соңғы онжылдықтарда адамның шаруашылық әрекеттері жер ресурстарының тозуына, топырақтың эрозияға ұшырауына және ластануына алып келді. Бұл құбылыстар табиғи тепе-теңдікті бұзып, экологиялық және экономикалық дағдарыстар туғызуда. Топырақ – тіршіліктің негізгі тұғыры, ауыл шаруашылығы өндірісінің басты ресурсы және экожүйелердің маңызды құрамдас бөлігі.[2] Алайда соңғы онжылдықтарда адамның жоспарсыз әрекеттері, табиғи ресурстарды тиімсіз пайдалану, өндіріс көлемінің өсуі және экологиялық талаптардың сақталмауы топырақ деградациясына, атап айтқанда топырақ эрозиясына және жердің химиялық, физикалық, биологиялық ластануына әкеліп отыр.

Жер өңдеу кезінде топыраққа интенсивті ықпал жасау оның құрылымы мен құрылысының “бұзылуына және табиғи топырақ құралу процесі бағытының өзгеруіне, ең соңында эрозия құбылысының пайда болуына әкеп соқтырады”. Эрозияның қатерлі, тіпті апатты зардабын сезіну үшін оның мәнісін терең түсіне білу керек. Сонымен топырақ эрозиясы дегеніміз – оның желдің немесе судың (жаңбыр мен қар сулары, қолдан берілетін сулар) күшімен бұзылып басқа бір алыс не жақын жерге барып шөгуі. Эрозия кезінде топырақтың майда, құнарлы бөлігі сумен шайылып, желмен ұшып кетеді де, оның құнарлы бөлігі сумен шайылып, желмен ұшып кетеді де, оның құнарлылығы кемиді. Табиғатта 2,5 см ғана қарашірік қабаты түзілуі үшін 300-ден 1000 жылға дейін уақыт керек. Осыдан-ақ топырақты қорғаудың, танапта эрозия болмауын ойластырудың өте қажет екені көрініп тұр.

Кесте 1. Топырақ эрозиясының түрлері мен себептері

Эрозияның негізгі түрлері	Антропогендік себептері
Жел эрозиясы	Ауыспалы егістің сақталмауы
Су эрозиясы	Орман жамылғысының азаюы
Ирригациялық эрозия	Мал жайылымын артық пайдалану
Дефляция	Қате агротехнология

Жердің ластануы дегенде біз оған тән емес агенттердің енуі немесе бар заттардың концентрациясының артуын, санның нәтижесінде қолайсыз әсерлер туғызуын түсінеміз. Ластандырушы заттарға тек улы заттар ғана емес, зиянды емес немесе ағзаға қажет заттың оптималды концентрациядан артық болуы да жатады. [4]

Кесте 2. Жердің ластану себептері, түрлері және салдары

Ластану себептері	Ластану түрлері	Салдары
Өнеркәсіп қалдықтары	Химиялық	Өнімділіктің төмендеуі
Мұнай өнімдері	Физикалық	Су, ауа сапасының нашарлауы
Пестицидтер	Биологиялық	Адам денсаулығына әсері
Қалдықтарды дұрыс басқармау	Радиациялық	Экожүйенің бұзылуы

Кесте 3. Алдын алу шаралары

Эрозиямен күресу	Ластанған жерді қалпына келтіру
Қорғаныш ормандар	Фиторемедиация
No-till технологиясы	Биоремедиация
Ауыспалы егіс	Рекультивация
Мал жайылымын реттеу	Қалдықтарды кәдеге жарату

Топырақ эрозиясы мен жердің ластануы қоғамға көпқырлы әсерін тигізеді. Ең алдымен, ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемі төмендеп, азық-түлік қауіпсіздігіне қауіп төнеді. Құнарлы жердің азаюы егіннің шығымдылығын кемітеді, нәтижесінде азық-түлік бағасы өсіп, халықтың әлеуметтік жағдайына әсер етеді. [1] Сонымен қатар, ластанған топырақты қалпына келтіру, өнімсіз алқаптарды өңдеу және экологиялық апаттардың алдын алу үшін мемлекет пен шаруашылықтарға үлкен экономикалық шығындар қажет болады. Бұл шығындар бюджетке салмақ түсіріп, өндірістің дамуын баяулатады.

Жер ресурстарының тозуы ауылдық аймақтарда жұмыс орындарының азаюына, халықтың қалаға көшуіне әкеліп, демографиялық қиындықтар туғызады. Ал экожүйелердің бұзылуы мен ормансыздандыру климаттық өзгерістерді күшейтіп, құрғақшылық, дауыл және шөлейттену сияқты табиғи құбылыстардың жиілеуіне себеп болады.

ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ:

1. Рационалды жер пайдалану:
 - Ауыспалы егіс жүйесін енгізу;
 - Эрозияға қарсы агротехникалық шаралар қолдану (жерді контурлық жырту, ағаш отырғызу).
2. Орман және жайылым қорларын қалпына келтіру.
3. Органикалық егіншілік пен экологиялық таза тыңайтқыштарды қолдану.
4. Қалдықтарды қайта өңдеу және экологиялық бақылауды күшейту.
5. Топырақ мониторингін жүргізу және ғылыми зерттеулерді дамыту.
6. Халық арасында экологиялық білім мен мәдениетті арттыру.

Рационалды емес жер пайдалану салдарынан туындаған топырақ эрозиясы мен жердің ластануы – қазіргі замандағы ең маңызды экологиялық және экономикалық проблемалардың

бірі. Адамның табиғатқа шектен тыс әсер етуі, жерді дұрыс өңдемеу, орман-тоғайлардың жойылуы мен ауыл шаруашылығында химиялық заттарды шамадан тыс пайдалану топырақтың құнарлы қабатының тозуына әкеледі. Эрозия нәтижесінде өнімді жерлер азайып, ауыл шаруашылығы дағдарысқа ұшырайды, ал химиялық ластану өсімдік, жануар және адам денсаулығына зиян келтіреді.[3] Бұл құбылыстар экожүйелердің тұрақтылығын бұзып, биологиялық әртүрліліктің кемуіне, климаттық өзгерістердің күшеюіне себеп болады.

Жер ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану – әрбір мемлекет пен жеке азаматтың ортақ міндеті. Топырақтың эрозияға ұшырауын болдырмау үшін ауыспалы егіс жүйесін қолдану, орман алқаптарын қалпына келтіру, органикалық тыңайтқыштарды пайдалану және қалдықтарды өңдеу мәдениетін дамыту қажет.[5] Сонымен қатар, экологиялық білім мен сана деңгейін арттыру да үлкен маңызға ие. Тек ғылыми негізделген және экологиялық тұрғыдан жауапты жер пайдалану арқылы ғана біз табиғи ресурстарды сақтап, келер ұрпаққа құнарлы әрі таза жер қалдыра аламыз.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қосанов Б., Жаманбалин Д. Топырақ географиясы және оны қорғау. – Алматы: Қазақ университеті, 2018.
2. Жанпейісов Қ. Экология және тұрақты даму. – Алматы: Эверо, 2020.
3. Әлімов Т. Табиғатты пайдалану негіздері. – Астана: Фолиант, 2019.
4. Жәутіков Ж. Топырақтану және агрохимия. – Алматы: Білім, 2017.
5. Олейник С.А., Розанов Б.Г. Почвоведение. – Москва: Колос, 2016.